

ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АССОСИДА БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА КИТОБХОНЛИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Дилфуза Камолжонова

Қори Ниёзий номидаги ЎзПИТИ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993462>

Аннотация. Илмий мақолада бошлангич синф ўқувчилари ўртасида китобхонлик компетенциясини ривожлантиришининг хорижий тажрибалари Жанубий Корея мисолида ўрганилади. Муаллиф китобхонлик компетенциясини ошириш, китобхонлик даражасини аниқлаш, ва мутолаа бошлангич синф ўқувчилари учун қай даражада муҳимлигини таълимда юқори натижаларга эришган Жанубий Корея мисолида ўрганади.

Калим сўзлар: мутолаага қизиқтириш, ўқиш ва тушиниш, алфа авлод, таълимда “бочка” технологияси, мутолаа кўникмалари, ўқиб тушиниш.

Барча фанларни ўқиш, ўрганиш ва тушиниш – мутолаа асосига курилади. Масалан математика, биология, астраномия фанларини ўрганиш учун шу фанга оид **илмий китоб** ва фаразларни ўқиймиз. **Ўқиш орқали** фанларни **тушинамиз**, шу ўқиган маълумотларимиз онгимизда синтез бўлади. Ўқиш ва ўқиганларини тушиниш – билим олишининг бош мезони саналади. Китобхонлик тушинчаси шунчалар кенг-ки, уни бадиий китоб мутолааси билан чеклаб бўлмайди. Шу сабаб, жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари кичик ёшдаги болаларда китобхонлик компетенциясини жуда эрта ёшда шакллантириб боришади. 2-5 ёш бола дунёни танийдиган, билим ва кўникмаларни шакллантирадиган ёш бўлгани сабаб, Япония, Жанубий Корея, Финландияда мактабгача таълим муассасаларида китобхонлик кўникмаларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Бу ёшда болалар китобларни мустақил ўқий олмагани сабаб тарбиячилар эртак, ҳикоя ва масалларни образли қилиб ўқиб берадилар. Китоб кулминатцион нуқтасига келганида тарбиячи мутолаани тўхтатади ва китобни кейинги машғулотда давом эттиришини айтиб ўтади. Шу йўл билан кичкинтойларда китоб ўқишга қизиқиш босқичма босқич шакллантириб борилади.

7-12 ёшдаги ўқувчилар китоб мутолааси ўта муҳим жараён. Болаларни китобга қизиқтириш турли методлар орқали амалга оширилади. Беш ўлчамли (5Д) рецептив таълим ва тарбия Концепсиясини амалга оширишнинг халқаро тажрибаси натижалари тўғрисидага маърузасида Дия Глобал Академиянинг Қозоғистондаги ҳудудий таъсисчи президенти Ли Сёнг Хён кичик ёшдаги болаларда комплекс шаклланишининг етакчи омили – китобхонлик эканини таъкидлайди. Болалар ўртасида китобхонликни компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган икки тажрибани мисол келтиради.

1. *Варақлари қогоз ва елим қопламадан иборат китоблар бурчагига юпқа шаклда асал сурилади. Китобни варақлаган кичкинтой асал бўлган бармоқларини мазасини татиш орқали китоб ҳақидаги ижобий сигналлар миёда синтез бўлади.*

2. Боланинг комплекс шаклланишида атроф-муҳит катта таъсир кўрсатади. *Жанубий Кореяда ота-оналар фарзанди кўз олдига кўпроқ китоб ўқишга ҳаракат қилади. Болалар ҳам ота-онасига тақлидан, кичиклигидан ўзида китоб ўқиш кўникмаларини шакллантириб боради.*

Бугун болалар катта ёшдагилар билан баробар гажертлардан фойдаланади. Гажертлар қаршисида бугун кунини сарфлаган кичкинтой реал ҳаёт ва тасаввурдаги

хаётни бир-биридан фарқлолмай қолади. Бу эса ўз навбатида кўпгина салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Инсон билими ва тафаккури комплекс шаклда ривожланади.

Жанубий корейлик педагог олимлар болани фанларни ўзлаштиришнинг 5D технологиясини амалиёга тадбиқ этишган. Бу тажрибага ўзлаштириш паст ўқувчилар жалб қилинган. Бу технология “бочка”га қиёсланади. *Бочканинг асосини ақлий салоҳият, киришувчанлик, мантиқий фикр етуклиги, жисмонан комиллик, бошқарувчанликни ўз ичига олади. Бу сифатлар комплекс шакланса, ўқувчиларнинг билимларни ўзлаштириш даражаси юқори бўлади. Биламизки, бочкага сув солинади. Сув эса билимга қиёсланади. Мана шу жиҳатларнинг бири кемтик бўлса, ҳар қанча билим берилмасин, бу билим, заиф нуқтадан сувдек оқиб кетади.*

Ақлий салоҳият мутолаа орқали такомиллашади. Жанубий Корейлик педагог олимлар китобхонликни IQ тестлари орыали синовдан ўтказадилар.

Жанубий Корейда болаларда китобхонлик малакасини шакллантиришда педагоглар ота ва оналар билан параллел равишда иш олиб боради. Улар учун “Ота-онлар академияси” ташкил қилинган бўлиб, мутолаа машғулотларида ота-оналар фарзандлари билан биргаликда иштирок этадилар. Она-оналар билан ҳамкорликда иш олиб бориш бола якка тартибда машғулотларга қатнаганидан кўра кўпроқ самара бериши тадқиқот ва натижаларда ўз аксини топмоқда.

REFERENCES

1. “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепсияси” ПФ-5847-сонли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 29 -октябрдаги ПФ-6097-сонли “Илм-фанни 2030-йилгача ривожлантириш концепсиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонлари, Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисида 2020-йил 23- сентябрдаги ЎРЎ-637-сон Қонуни [//https://lex.uz/docs/](https://lex.uz/docs/)
2. Х. Ибраимов, М. Куръонов, “Умумий педагогика” – Т:2023, “Шаффоф” нашриёти.
3. Беш ўлчамли (5Д) рецептив таълим ва тарбия Концепсиясини амалга оширишнинг халқаро тажрибаси натижалари тўғрисида Дия Глобал Академиянинг Қозоғистондаги ҳудудий таъсисчи президенти Ли Сёнг Хён, Қ.Т.Ниёзий номидаги ЎзПИТИда сўзлаган маърузасидан. 2023,15 май.
4. Беш ўлчамли (5Д) ресептив таълим-тарбия ва уни Ўзбекистон мактаблари учун модификациялаш: илк конвергент мулоҳазалар илмий конференция тўпламидан олинди. Маъруза муаллифи М.Қ.Қурононов.Т.Ниёзий номидаги ЎзПИТИ. 2023,15 май.
5. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." Т.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
7. Ibragimovich X. I. O ‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.

8. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." *International journal of discourse on innovation, integration and education* 1 (2020): 6-15.
9. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
10. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students // *Kresna Social Science and Humanities Research*. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
11. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*. – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
12. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
13. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
14. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
15. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency // *Eastern European Scientific Journal*. – 2019. – №. 1.
16. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры // *Наука и образование сегодня*. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
17. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru // *Научно-практическая конференция*. – 2022. – С. 766-768.
18. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров // *Педагогические науки*. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
19. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.